

ROSSIYA OMMAVIY BOZOR KIYIM-KECHAK SANOATINING RIVOJLANISHIDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Sheresheva Marina Yuryevna¹, Krmadjyan Anush Karenovna²

¹*Iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
Institutsonal tahlil laboratoriyasi mudiri,
M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti
Tarmoqli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi direktori
Tel: +7 (967) 130-73-19*

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*“Marketing” magistrlik dasturi talabasi,*

*M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti
Tel: +7 (960) 133-14-11*

e-mail: anush.krm17@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255447>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada joriy oʻn yillikda Rossiyaning mass-market kiyim-kechak bozorida shakllangan asosiy tendensiyalar tahlil qilinadi. Taʼkidlanishicha, Rossiya kiyim bozorining tarkibiy xususiyatlari asosan tarixiy shakllangan yuqori importga bogʻliqlik va sanksion bosimlar bilan belgilanadi. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda Rossiya kompaniyalari yanada muvaffaqiyatli harakat qilmoqda, mahalliy brendlar esa bozordagi ulushini tobora kengaytirmoqda. Xulosa qilib aytiladiki, mavjud muammolar va tahdidlarga qaramay, Rossiyaning mass-market kiyim bozorida ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Inqirozli holatlarga moslashuvning asosiy vositalari sifatida internet-sotuvlarga eʼtibor, qayta sotish (resale) marketingi, marketpleyslar va barqaror isteʼmol konsepsiyasi koʻrsatilgan.

KALIT SOʻZLAR

kiyim bozori, mass-market, sanksiyalar, import oʻrnini bosish, mahalliy brendlar, Rossiya.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ МАСС-МАРКЕТ

Шерешева Марина Юрьевна¹, Крмджян Ануш Кареновна²

¹*д.э.н., профессор, зав. лабораторией институционального анализа,
Директор Центра исследований сетевой экономики,
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Тел: +7 (967) 130-73-19*

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*студент магистерской программы «Маркетинг»*

*Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Тел: +7 (960) 133-14-11*

e-mail: anush.krm17@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются ключевые тенденции, сложившиеся на российском рынке одежды масс-маркет в текущем десятилетии. Отмечено, что структурные особенности российского рынка одежды во многом определяются исторически сложившейся проблемой высокой зависимости от импорта и санкционным давлением, однако в настоящее время

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

рынок одежды, масс-маркет, санкции, импортозамещение, локальные бренды, Россия

российские компании действуют все более успешно, локальные бренды занимают все большую долю рынка. Сделан вывод о том, что, несмотря на большое количество вызовов и угроз, российский рынок одежды масс-маркет демонстрирует положительную динамику. Основными инструментами адаптации к кризисным явлениям выступают акцент на интернет-продажи, ресейл-маркетинг, маркетплейсы и устойчивое потребление.

CONTEMPORARY DEVELOPMENT TRENDS IN THE MASS-MARKET SEGMENT OF THE RUSSIAN CLOTHING MARKET

Marina Sheresheva¹, Anush Krmadzhian²

¹*Dr. Sc. (Econ.), Professor, Head of the Laboratory for Institutional Analysis, Director of the Research Center for Network Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University*
Phone number: +7 (967) 130-73-19

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*student of the Master's program "Marketing", Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University*
Phone number: +7 (960) 133-14-11

e-mail: anush.krm17@mail.ru

ABSTRACT

The article examines the key trends that have emerged in the mass-market segment of the Russian clothing market in the current decade. It is noted that the structural features of the Russian clothing market are largely determined by the historically established problem of high dependence on imports and sanctions pressure, but at present Russian companies are operating more and more successfully, local brands occupy an increasing market share. The conclusion is that, despite a large number of challenges and threats, the mass-market segment of the Russian clothing market demonstrates positive dynamics. The main tools for adapting to the crisis are an emphasis on online sales, resale marketing, marketplaces and sustainable consumption.

KEYWORDS

clothing market, mass market, sanctions, import substitution, local brands, Russia.

Развитие российского рынка в текущем десятилетии происходило в уникальных условиях. Помимо общей турбулентности мирового пространства и целого ряда существенных трансформаций, приведших к резкому усилению неопределенности в глобальном и национальном развитии и переформатированию международного бизнеса и торговли [Спартак, Кравченко, 2021], российский рынок оказался под беспрецедентным давлением санкций, число которых в 2025 г. превысило 28,5 тыс.¹ В начале десятилетия произошло ожидаемое замедление темпов роста ВВП: согласно исследованию BOFIT, рост ВВП в 2024 г. составил 3,5%. По прогнозам, снижение замедлится в 2025–2026 гг. до 1–1,5% [BOFIT, 2025], но это не снимает

полностью необходимости борьбы с целым рядом структурных проблем, в том числе из-за необходимости закрывать значительные лакуны, образовавшиеся на российском рынке вследствие резкого ухода из страны западных компаний после начала специальной военной операции на Украине.

Эта ситуация в полной мере затронула российский рынок одежды В период 2022-2024 гг. многие зарубежные бренды одежды покинули Россию, западные партнеры по производству текстиля и расходных материалов прекратили сотрудничество. В 2022 году о прекращении своей деятельности в России объявили Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, и др.), LPP, H&M и другие². По данным

¹ <https://lenta.ru/news/2025/03/18/putin-podschital-kolichestvo-vvedennyh-protiv-rossii-sanktsiy/>

² Тем не менее, среди зарубежных партнеров, по-прежнему присутствующих на российском модном рынке, представлены не только Китай (25%), Турция

CORE.XP, из страны ушли более 100 фэшн-ритейлеров и освободилось около 3 млн. м² торговых площадей [Fashion Consulting Group, 2022]. Согласно данным информационного портала «РБК», данные процессы способствовали освобождению до 17% российского рынка одежды масс-маркет [РБК, 2024]. В этой связи на рынке наблюдаются процессы структурных изменений, перераспределение долей игроков и рыночных ниш, переориентация целевых аудиторий и смена трендов.

Структурные особенности российского рынка одежды во многом определяются исторически сложившейся проблемой высокой зависимости от импорта: по данным отчета российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, в 2017 года доля товаров отечественного производства в общем объеме продукции легкой промышленности составляла 20%³. В 2024 году объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 1,5 раза, с отрицательным сальдо торгового баланса в 2,8 млрд единиц. Отметим, что к этому времени структура импорта претерпела изменения в пользу дружественных стран: 29% импорта приходилось на КНР, среди основных импортеров выделялись также Узбекистан и Беларусь [Russian Fashion Retail, 2025].

При этом основной объем импортных поставок приходился на масс-маркет. Товары данного сегмента покупают абсолютное большинство россиян (70%). Даже несмотря на то, что потребители масс-маркета покупают одежду в среднем 1-2 раза в год, а покупатели премиум и люкса не реже двух-трех раз в месяц, доля масс-маркета в структуре потребительских предпочтений свидетельствует о его ключевой

роли в удовлетворении базовых потребностей населения в условиях экономической нестабильности и ценовой чувствительности [Солосиченко и др., 2024].

С одной стороны, особая значимость данного сегмента рынка определяет его перспективность. С другой стороны, в связи с высоким объемом импорта можно говорить о его высокой уязвимости, поскольку из-за санкционных ограничений произошло повышение стоимости логистических издержек на импортные товары [Панова, 2023]. В настоящее время многие ритейлеры оптимизируют цепочки поставок через Казахстан и Турцию, что связано с высокими накладными.

Данное обстоятельство ставит перед российскими производителями задачи по наращиванию объемов внутреннего производства и захвату рыночных ниш, освободившихся в 2022 году. При сохраняющейся зависимости от импортных сырья и оборудования это требует дополнительных усилий по замещению зарубежных ресурсов локальными аналогами. Движению в этом направлении способствует тот факт, что уровень внимания к программам импортозамещения и поддержки российских производителей на рынке стал существенно выше [Казаков, 2025].

В 2021-2023 гг., согласно данным Росстата, возобновился рост объемов производства одежды (рис. 1). Детальный анализ по сегментам показывает, что рост обеспечивается, в первую очередь, за счет выпуска одежды для взрослых, чулочно-носочных, вязаных и бельевых изделий [Center for Market Economics, 2024].

(11%) и Южна:

Германия (11%) и ряд других [CRE, 2025].

³ <http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=167892>

Рисунок 1. Производство одежды (ед.)
 Источник: [Center for Market Economics, 2024].

Однако, наращивание объемов производства одежды не решает проблемы сбыта, что объясняется высокими темпами роста стоимости изделий, даже для масс-маркета (рис. 2).

Данные, представленные на рис.2, демонстрируют устойчивую динамику к росту цен, и это серьезный фактор риска для российского рынка одежды масс-маркет в среднесрочной перспективе. При этом, согласно прогнозу «РБК Исследования рынков», ожидается снижение активности основной группы покупателей в возрасте 25–44 лет, при снижении ее абсолютной численности на 6,3 млн человек (до 35,8 млн человек) [РБК, 2025]. Предположительно, бренды будут вынуждены в

большей степени ориентироваться на детей и молодежь, а также на покупателей пожилого возраста.

Тем не менее, рост доли российских брендов в структуре продаж позволяет относительно оптимистично смотреть на перспективы рынка одежды. Уже к ноябрю 2022 года продажи одежды российских брендов выросли примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года [Мельникова, 2023], в 2023 году доля российских модных брендов возросла на 73%. Согласно данным «Коммерсантъ», в 2023 году на рынок было выведено более 40 новых брендов, в 2024 году - еще 61 российский бренд [СРЕ, 2025].

Рисунок 2. Динамика роста цен на одежду по сегментам (текущие и прогнозные значения)
 Источник: [Росстат, 2024].

В 2024 году лидерами по доле продаж одежды онлайн стали маркетплейс Lamoda, ресейл-компания Familia, а также бренды Lime и Sinsay [Бренды, 2025]. Все они предпочитают масштабировать бизнес за счет собственных уникальных бизнес-моделей.

Так, компания Familia, которая использует в качестве бизнес-модели ресейл, оказалась в 2024 году на первом месте по объему транзакций среди офлайн-ритейлеров в масс-маркете, на нее пришлось 5,3% от продаж розничных продаж одежды в этом сегменте. На втором месте по объему транзакций в 2024 году находится сеть Sin, созданная на базе бренда Sinsay, с показателем 3,9% от продаж. Третье место занимает бренд GJ (Gloria Jeans) с долей в 3,1% [Forbes, 2025].

Сравнение успешных локальных лидеров с новыми зарубежными брендами, пришедшими на рынок в текущем десятилетии, позволяет оценить различия в стратегиях и их влияние на рынок. Так, сети Maag, Dub, Ecrú, Vilvet, открытые арабской компанией Fashion and More Management на месте магазинов ушедшего из России холдинга Inditex, не попали в число крупнейших сетевых офлайн-продавцов одежды. Подсчеты «СберАналитики» показывают, что российские потребители покупают в сетевых магазинах только 30% одежды и обуви, а остальное приобретают в несетевой рознице и на маркетплейсах [Center for Market Economics, 2024]. Таким образом, в настоящее время успех на российском рынке одежды масс-маркет не определяется исключительно налаженными

каналами сбыта, логистических поставок и производства за рубежом.

Динамичный рост Familia, Sin и Gloria Jeans говорит о высокой устойчивости локальных и реструктурированных компаний, успешно использующих доступные рыночные ресурсы, включая перераспределение товарных запасов и оптимизацию розничной инфраструктуры. К примеру, наибольшие темпы роста прибыли от

продаж, за период среди лидеров масс-маркета демонстрирует бренд GJ (Gloria Jeans), занявший первое место по итогам независимого исследования, проведенного РБК, получив 81 балл из 100. Ключевым критерием, на основе которого делали выводы эксперты РБК, стали темпы роста прибыли российских брендов (рис.3).

Рисунок 3. Рейтинг российских брендов РБК
Источник: [РБК, 2025].

Стоит отметить появление новых успешных игроков рынка, таких как компания Lime, занимающая пятое место в рейтинге РБК. Бренд сравнивают с ушедшей из России маркой Zara, в том числе за счет того, что в 2023 году ему удалось обогнать ее по обороту с точки в месяц, так как выручка Lime в 2023 году увеличилась на 103,3%, до 20,7 млрд руб. [РБК, 2024]. Рост доходности Lime свидетельствует о способности локальных брендов не только замещать ушедших игроков, но и превосходить их по ключевым показателям.

В настоящее время в России быстро развиваются альтернативные каналы дистрибуции одежды онлайн, в первую очередь маркетплейсы. Выход брендов рынка масс-маркет в онлайн-пространство становится устойчивым трендом [Анисимов, Поляков, 2023; Муратова, Шарко, 2024]. Онлайн-платформы и социальные сети стали ключевыми драйверами продаж на рынке масс-маркет в России, доля интернет-продаж выросла с 13,6% в 2021 году до 17,2% в 2024 году [Вирин, 2024]. Популярность интернет-продаж в масс-маркете, по мнению экспертов, во многом связана не только с удобством осуществления покупок, но и с

количеством ассортимента в онлайн-магазинах [Солосиченко и др., 2024].

Включение маркетплейсов в рейтинговые позиции позволяет сделать вывод не только о росте востребованности электронных торговых площадок данного типа среди покупателей, но также об укреплении их конкурентных позиций. Компания Lamoda – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров одежды, бизнес-модель которого запущена с 2011 года, – в 2023 году осуществила онлайн-продажи на сумму 119,3 млрд рублей, заняв первое место в стране по количеству заказов [Center for Market Economics, 2024]. Доминирование Lamoda в онлайн-сегменте одежды масс-маркет иллюстрирует стратегическую значимость цифровых платформ в условиях роста интернет-торговли.

Еще одной тенденцией российского рынка одежды масс-маркет является рост интереса к устойчивому потреблению, который охватывает различные группы и требует анализа дополнительных поведенческих мотивов. Популярность перепродажи и одежды с рук выросла на 30% в 2023 году, достигнув 47% [Statista, 2024]. Смещение вектора развития в

сторону ресейла и секонд-хэнда указывает на эволюцию ценностных установок потребителей, что следует учитывать игрокам рынка масс-маркет при планировании стратегий продвижения. По мере вступления на рынок более молодых возрастных групп эта тенденция будет усиливаться, поскольку все исследования показывают, что устойчивое (осознанное) потребление свойственно молодым поколениям [Rólya, Máté, 2021; Kumar, Panda, 2025].

Проведенный нами анализ рынка, а также результаты экспертных интервью, проведенных в 2025 году, указывают на связь экономических и структурных факторов, определяющих развитие рынка одежды масс-маркет в России, со сложившимися и эволюционирующими паттернами потребительского поведения (таблица 1). Анализ тенденций потребительского поведения на рынке одежды масс-маркет сегмента в России за 2023–2024 гг. указывает на сложную динамику, где ценовая чувствительность, переход к онлайн-каналам и рост интереса к устойчивому потреблению

формируют новые модели спроса. Взаимосвязь, продемонстрированная в таблице, может использоваться для выстраивания стратегий продвижения модных брендов в перспективе на среднесрочный период, до 2030 года.

Совмещение моделей потребительского поведения с экономическими факторами позволяет выявить, как внешние переменные, которые будут оказывать воздействие на среднесрочное развитие рынка масс-маркет в России, на его производственные мощности, успешность стратегий продвижения, доступность товаров для потребителей и характер конкурентной борьбы. В целом можно сделать вывод о том, что, несмотря на большое количество вызовов и угроз, российский рынок одежды масс-маркет демонстрирует положительную динамику. Основными инструментами адаптации к кризисным явлениям выступают: акцент на интернет-продажи, ресейл-маркетинг, маркетплейсы, устойчивое потребление.

Таблица 1. Взаимосвязь потребительских тенденций и экономических факторов на российском рынке одежды масс-маркет

Категория анализа	Паттерны потребительского поведения	Экономические и структурные факторы
Ориентация рынка	Масс-маркет предпочитает большинство россиян	Устойчивость благодаря низким ценам и налаженным каналам поставок
Финансовые рамки	Средний чек на онлайн-покупки будет ниже, чем на покупки оффлайн	Рост уровня инфляции и рост цен на обслуживания торговых площадей
Цифровизация	Интерес к онлайн продажам	Смещение вектора с оффлайн на онлайн рынок
Демография	Активность возрастной группы 25–34 лет. Спад активности предположительно к 2030 г.	Снижение активной аудитории требует адаптации ассортимента.
Устойчивое потребление	Рост объемов перепродаж	Уход брендов и неравномерный рост собственного производства стимулируют ресейл и секонд-хенд
Ассортимент и импорт	Недовольство ассортиментом, поиск альтернатив	Зависимость от импорта и неравномерное российское производство
Восприятие цен	Рост цен усиливает интерес к осознанному потреблению.	Санкции и уход брендов повышают затраты и ограничивают доступность

Источник: составлено автором

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов, А. Ю., Поляков, О. В. (2023). Эволюция маркетплейсов на российском рынке от новаторства до массовой популярности. *Journal of Modern Competition*, 17(3).
2. Вирин, Ф. (2024). Оценка рынка одежды и обуви в России в 2024 от Фёдора Вирин. *E-Commerce*, 17.09.2024.

- <https://ecomhub.ru/evaluation-of-the-clothing-and-footwear-market-in-russia-in-2024-by-fedor-virin/> (дата обращения: 04.03.2025)
3. Казаков, В. Е. (2025). Политическое значение легкой промышленности в России в условиях международных санкций и логистических проблем. *Власть*, 33(1), 86-93.
 4. Мельникова, А. В. (2023). Импортзамещение в индустрии моды в России. *Экономика, предпринимательство и право*, (4), 1211-1220.
 5. Муратова, В. В., Шарко, Е. Р. (2024). Адаптация бизнес-модели D2C для маркетплейсов на рынке электронной коммерции: факторы, влияющие на выбор продавцов. *Вестник Московского университета. Серия б. Экономика*, 59(5), 172-199.
 6. Панова, Е. А. (2023). Параллельный импорт: теория, практика и специфика в условиях санкционных ограничений. *Вестник Московского университета. Серия б. Экономика*, 58(5), 262-279.
 7. РБК (2024). *Fashion-500: как российские модные бренды завоёвывают свой же рынок*. Официальный сайт группы компаний «РБК». <https://www.rbc.ru/business/29/11/2024/6734aa7bc9a794747c5e0a428> (дата обращения: 04.03.2025).
 8. Солосиченко, Т. Ж., Дремина, Е. Д., Аптикаева, К. В. (2024). Развитие бренда МААГ на российском рынке одежды. *Деловой вестник предпринимателя*, 2 (16), 89-92.
 9. Спартак, А. Н., Кравченко, Ю. Б. (2021). Ключевые мирохозяйственные тренды в текущем десятилетии. *Российский внешнеэкономический вестник*, (12), 7-26.
 10. BOFIT (2025). Forecast for Russia 2024–2026. *Finlands Bank - Bank of Finland*. <https://www.bofit.fi/en/forecasting/latest-forecast-for-russia/> (дата обращения: 04.03.2025)
 11. Center for Market Economics (2024). *Российский рынок одежды в 2024 году*. <https://research-center.ru/rossijskij-rynok-odezhdy-v-2024-godu/> (дата обращения: 14.03.2025).
 12. CRE (2025). Nikoliers: 61 новый бренд вышел на российский рынок в 2024 году. <https://cre.ru/analytics/97286> (дата обращения: 15.02.2025).
 13. Fashion Consulting Group (2022). *Fashion рынок 2022: итоги и перспективы*. СРМ Moscow. <https://cpm-moscow.com/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%9A-%D0%A1%D0%A0%D0%9C.pdf> (дата обращения: 02.04.2025).
 14. Forbes (2025). *Российские ретейлеры по итогам 2024 года лидируют в продажах одежды офлайн и онлайн*. Сетевое издание «forbes.ru». <https://www.forbes.ru/franchises/531236-rossijskie-retejlerjy-po-itogam-2024-goda-lidiruut-v-prodazah-odezdy-oflajn-i-onlajn> (дата обращения: 04.03.2025).
 15. Kumar, S., & Panda, T. K. (2025). Mindful consumption: cultivating sustainable consumption behavior for food and clothing through mindfulness among Generation Z. *Journal of Consumer Marketing*, 42(1), 106-130.
 16. Pólya, É., & Máté, Z. (2021). The results of a primary research that investigated some aspects of conscious consumption among Millennials and generation Z. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(6), 1-10.
 17. Russian Fashion Retail (2024). *Окно возможностей российских брендов*. Официальный сайт RUSBONDS.RU. https://rusbonds.ru/rb-docs/analytics/Alfa_Equity_Rus_2024_08_30.pdf (дата обращения: 30.02.2024).
 18. Statista (2024). Women's Apparel – Russia // Statista. – URL: <https://www.statista.com/outlook/cmo/apparel/women-s-apparel/russia> (дата обращения: 04.03.2025).